

УДК [343.412]

Семчук Наталя Олександрівна –
кандидат юридичних наук, старший
викладач кафедри кримінального права і процесу
Національного авіаційного університету

Natalia O. Semchuk –
PhD, Senior Lecturer of the Department
of criminal law and presses,
National Aviation University
(1 pr. Kosmonavta Komarova, Kyiv, 03058, Ukraine)

Кримінально-правовий захист породілі від акушерської агресії

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти захисту вагітних від акушерської агресії. Основна увага приділяється захисту цих прав через призму кримінального права. Як ефективний крок може бути внесення до Кримінального кодексу ст. 139-1, що передбачає відповідальність за порушення прав пацієнта шляхом проведення медичних маніпуляцій без письмової згоди пацієнта, з покаранням, співпрацюючи з передбаченим ст. 139 КК. Такі зміни допоможуть збалансувати поточну ситуацію і подолати медичну та акушерську агресію.

Ключові слова: акушерська агресія, правозахисний підхід, інформована згода, кримінальне право.

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты защиты беременных от акушерской агрессии. Основное внимание уделяется защите этих прав через призму уголовного права. Эффективным шагом может быть внесение в Уголовный кодекс ст. 139-1, предусматривающей ответственность за нарушение прав пациента путем проведения медицинских манипуляций без письменного согласия пациента, с наказанием, сопоставимым с предусмотренным ст. 139 УК. Такие изменения помогут сбалансировать текущую ситуацию и преодолеть медицинскую и акушерскую агрессию.

Ключевые слова: акушерская агрессия, правозащитный подход, информированное согласие, уголовное право.

N.O. Semchuk Criminal and Legal Protection of Pregnant Women's Rights from Obstetric Aggression

The article deals with theoretical and practical aspects of protection of pregnant women from obstetric aggression. The focus is on protecting such rights through criminal law. Across the world many women experience disrespectful, abusive, or neglectful treatment during childbirth in facilities. These practices can violate women's rights, deter women from seeking and using maternal health care services and can have implications for their health and well-being.

In practice, doctors have certain fears that if they do not make a lot of manipulations, including those not needed, then they can be blamed for Art. 139 of the Criminal Code for the failure to provide without a valid reason the sickness benefit to a medical professional who is obliged, in accordance with the established rules, if he is knowingly aware that this can have grave consequences for the patient. That is, from the objective side of this crime can be concluded only through inactivity. That is, the very formulation of consequences as "that can have serious consequences for the patient" (or may not have, since the actual occurrence of the consequences is not foreseen, simply speaking about their potential possibility). An effective step could be to introduce into the Criminal Code Art. 139-1 of the Criminal Code, which would entail responsibility for violating the rights of the patient by conducting medical manipulations without the written consent of the patient, with a punishment, co-ordinating with the stipulated in Art. 139 of the Criminal Code. Such changes will help to balance the current situation and help to overcome medical and obstetric aggression.

Keywords: obstetric aggression, human rights-based approach, Informed Consent, criminal law.

Постановка проблеми. Як відомо, кримінальне право захищає людину та суспільство від найбільш небезпечних посягань. Найбільш актуальним та дещо новим фактором як для медичного права, так і для кримінального права є вивчення питань акушерської агресії (акушерського насилля) в правовій площині. Поки що цей термін не закріплено на нормативному рівні, він існує лише в науці та на практиці і є перспективним напрямом наукових досліджень. Проте саме явище є не новим, і при цьому досить поширеним. Тобто акушерське насилля є проблемою сучасної медицини, для вирішення якої варто застосовувати і правові методи. Разом з тим, проведення медичних маніпуляцій без показань, та/або з порушенням принципу інформованої згоди є грубим порушенням медичної етики та Основ законодавства України про охорону здоров'я. І хоча на практиці ст. 140 КК часто трактують необґрунтовано звужено – тобто в контексті не вчинення дій по допомозі пацієнту, а не вчинення зайвих дій та/або вчинення дій з порушенням принципу інформованої згоди, наукових підстав для такого трактування немає. Тому і зайві медичні втручання з погляду права можуть бути злочином. Адже юридично таке надання медичної допомоги не можна назвати належним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема акушерської агресії як медико-правового явища наразі є малодослідженою вітчизняними юристами. Разом з тим, окремі аспекти проблеми розглянуто в літературі з медичного права (напр., Косолапова Н.В.), медичної літератури зі спеціальності «акушерство та гінекологія» (напр., О. Остафійчук), в звітах громадських організацій, та міжнародно-правових документах.

Невирішені раніше проблеми. Наразі питання визначення акушерського насилля та протидії цьому явищу кримінально-правовими методами є недослідженим, і потребує вивчення.

Мета. Метою цієї статті є всебічне вивчення поняття акушерського насилля та протидії цьому явищу кримінально-правовими методами, а також формування пропозицій щодо змін в законодавство для посилення захисту протидії від акушерського насилля.

Виклад основного матеріалу. Мандат Спеціального доповідача Організації Об'єднаних

Націй з питань насильства над жінками, його причин та наслідків був розглянутий у 1994 році Комісією з прав людини вказує на необхідність «рекомендувати заходи, шляхи та засоби на місцевому, національному, регіональному рівнях та міжнародному рівні для усунення всіх форм насильства над жінками та його причин, а також для усунення їх наслідків.» Відповідно до цього мандату Спеціальний доповідач пані Дубравка Шімонович визначила питання жорстокого поводження та насильства над жінками під час охорони репродуктивного здоров'я та пологи як предмет наступного тематичного звіту, який буде представлений на 74-й сесії Генеральної Асамблеї у вересні 2019 року [1]. Наразі порушення прав жінок та насильство над жінками під час репродуктивного здоров'я та народження дитини є серйозним порушенням прав людини, яке відбувається в усіх географічних установах та рівнях доходів [2].

Європейська хартія прав пацієнтів була розроблена в 2002 році Активною громадянською мережею у співпраці з 12 організаціями громадян з різних країн ЄС. Україна ще не підписала цю Хартію, але має поступово підходити до своїх стандартів на шляху до європейської інтеграції. Європейська хартія прав пацієнтів [11] передбачає 14 прав пацієнтів, які спільно мають на меті гарантувати "високий рівень охорони здоров'я людини" (стаття 35 Хартії основних прав Європейського Союзу) і забезпечити високу якість послуги, що надаються різними національними службами охорони здоров'я в Європі, серед яких право на інформацію, відповідно до якого кожна людина має право на доступ до всієї інформації, що стосується їх стану здоров'я, медичних послуг і способів їх використання, і всього, що надає наукові дослідження та технологічні інновації.

У доповіді, опублікованій у 2014 році, Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала, що неповага під час пологів у медичних закладах включає в себе «пряме фізичне насильство, глибоке приниження і словесні образи, примусові або непередбачені медичні процедури (включаючи стерилізацію), відсутність конфіденційності, невиконання вимоги отримати повну інформовану згоду, відмову від надання знеболювальних ліків, грубі порушення конфіденційності, відмову від прийому до медичних закладів» [3]. Тим не

менш, в українській системі охорони здоров'я, як правило, вагітні жінки заздалегідь надають неофіційні платежі акушерам. Цьому питанню присвячено багатьом дослідженням [5, 6, 7, 8].

У дослідженні «Україна через призму Європейської хартії прав пацієнтів» [12, с. 52-55] зроблено висновок, що найвищі оцінки реалізації прав пацієнта були зафіксовані на наступних правах: «Право на приватність і конфіденційність» (0,55); "Право на подання скарг" (0,44); "Право на запобігання непотрібних страждань" (0,33); "Право на згоду" (0,21). Найнижчі оцінки реалізації прав пацієнта були зафіксовані на наступних правах: "Право на компенсацію" (-0,31); "Право на якісну допомогу" (-0,14); "Право на використання сучасних технологій" (-0,10). Найбільш консолідовані оцінки експертних груп зафіксовані в праві: "Право на інформацію" (0,02); "Право на компенсацію" (0,08) "Право на запобігання невинуватим стражданням" (0,12) Найменш консолідовані оцінки експертних груп отримуються за допомогою права: "Право на безпеку" (0,63); "Право на подання скарг" (0,41); «повага до часу пацієнта" (0,40).

Варто зазначити, що з точки зору медичного та правового статусу, вагітна жінка є спеціальним суб'єктом медичної допомоги. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" передбачає, що пацієнт є фізичною особою, яка звернулася за медичною допомогою та / або якій надана така допомога. Однак це визначення не виявляє особливих особливостей пацієнта, що дозволить відрізнити його від інших учасників медико-правових відносин.

Акушерське насилля трактують, як "присвоєння тіла та репродуктивних процесів жінки медичним персоналом у формі антигуманного поведіння, насильницької медикалізації та патологізації природних процесів, включаючи втрату жінкою своєї автономії й права вільно приймати власні рішення щодо свого тіла та сексуальності, що негативно впливає на якість подальшого життя жінки, як фізичного, так і емоційного". Вперше про насилля, тобто агресію, публічно заговорив російський лікар Віктор Радзинський, який опублікував книгу "Акушерська агресія" у 2011 році. Безумовно, в правовій площині поняття акушерського насилля варто розглядати дещо

вужче, а в рамках кримінального права звернути увагу лише на найбільш небезпечні аспекти цього явища. Згідно поданого визначення, основну увагу юристів мають привертати такі аспекти акушерського насильства (агресії) як порушення права на інформовану згоду на медичні маніпуляції; порушення медичних протоколів шляхом надмірного втручання в природний процес пологів без необхідності.

Наука, практика і міжнародні договори не забезпечують єдиного розуміння концепції пацієнта. Н. Косолапова визначає поняття пацієнта як особи, яка звернулася до медичної установи будь-якої форми власності або до лікаря приватної практики для отримання діагностичної, медичної, профілактичної допомоги незалежно від того, хворіє особа чи є здоровою [4, 42]. Варто зазначити, що це визначення можна взяти за основу, але воно має ряд недоліків. Перш за все, незважаючи на те, що часто ототожнення хворого і пацієнта є обґрунтованим, у багатьох випадках існують винятки, передбачені законом (наприклад, пацієнт є дитиною, або у випадку екстреної госпіталізації або примусового лікування). Також обґрунтовано окреме виділення діагностичної, медичної, профілактичної допомоги. Таке виділення служить для того, щоб відрізнити хворого від пацієнта. На практиці також виникають труднощі з розумінням різниці між хворим і пацієнтом. Перш за все, ця відмінність полягає в тому, що можлива ситуація коли хвора одна особа (наприклад, дитина), а права пацієнта мають інші особи - його або її батьки. Другий випадок - ситуація, коли пацієнт звертається до лікаря для профілактичної або консультативної допомоги, і не має хвороби. Особливо важливим є таке розрізнення при визначенні статусу вагітної жінки як пацієнта. Адже, звичайно, при звичайному перебігу вагітності жінка не хвора і не має діагнозу. Вагітна в даному випадку також не вимагає лікування, а лише спостереження за вагітністю. Тобто, визначення має бути доповнено фразою "або для спостереження вагітності". Отже, можна припустити, що пацієнт - це особа, яка звернулася (або від імені якої зверталися уповноважені особи) до медичної установи будь-якої форми власності або до лікаря приватної практики для отримання діагностичного, медичного, профілактичного догляду або

спостереження вагітності, незалежно від того, хворіє він чи здоровий.

Більшість жінок не мають уявлення про інформовану згоду і можливість впливати процес народження. Коли жінки чують про те, що відбувається в пологових будинках, вони, як правило, дуже здивовані, і ніхто не знає особливостей процедури інформованої згоди. Часта реакція є сумнівом, що вони можуть прийняти правильне рішення без освіти та знань. Друге занепокоєння полягає в тому, що лікарі можуть ображатися, якщо вони (жінки) не підкоряються і в результаті вони бояться не отримати повний обсяг медичних послуг. Така інформація не є загальнодоступною, хоча деякі неурядові ініціативи намагаються створити такі матеріали. Навіть якщо існує інформація про варіанти та втручання під час вагітності та пологів, жіночі консультації не несуть її в друкованому вигляді і рідко нагадують про це матерям [9]. Українське законодавство зобов'язує лікарів отримувати інформовану згоду до проведення будь-яких медичних втручань. У свою чергу, вагітним надано право відмовитися від надання згоди на таке втручання. Однак на практиці така інформована згода в основному сприймається як формальність, так само як і інший підпис, коли жінка потрапляє до пологового будинку. Слід зазначити, що ім'я лікаря за такою формою часто є порожнім. Коли медичного персоналу запитували, як жінка може підписати таку форму, якщо вона не побачила лікаря, або не знає його імені, відповідь полягала в тому, що «це стандартна форма, а лікар для жінки ще не призначений». З вищесказаного можна зробити висновок, що права жінок у пологах наразі недостатньо захищені. Однією з головних проблем є відсутність ефективного механізму захисту таких прав на практиці. Щоб допомогти активістам у вирішенні цих питань, НУО «Природні права Україна» випустила збірник «Права жінок у пологах та їх реалізація в Україні» [10, с.3].

Порушення права на інформовану згоду на медичні маніпуляції також є поширеним – наприклад, багато жінок вказують на насильницькі ін'єкції, непотрібні крапельниці, огляд інтернами породіль без їх згоди та ін. При цьому особливе місце займає питання порушення медичних протоколів шляхом надмірного втручання в природний процес пологів без

необхідності. Це питання поки що недостатньо досліджене на рівні науки і практики, хоча вже назріло. Це викликано рядом факторів.

Насамперед, наразі серед слідчих та медичних працівників поширено необгрунтовано звужене трактування ст. 139 і 140 КК. Оцяця визначає, що роль захисної функції кримінального права серед інших функцій кримінального права визначена. Досліджено історичні передумови виникнення та розвитку кримінальної заборони. Аналізуються поняття "завдання" і "мета" кримінального права з метою всебічного вивчення категорії "захисної функції кримінального права". Встановлено взаємозв'язок цих категорій. Наводяться пропозиції щодо вдосконалення норм Кримінального кодексу України, а саме введення нової структурної частини Кримінального кодексу України - преамбула, яка б слугувала юридичним фільтром для несистематичних, непотрібних змін до Кримінального кодексу, не відображають розвитку суспільства [13, с. 7].

Так, на практиці лікарі мають певні побоювання, що якщо вони не здійснять безліч маніпуляцій, в тому числі не потрібних, то потім їх можуть звинуватити за ст. 139 КК за ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого. Тобто з об'єктивної сторони даний злочин може бути вчинений лише шляхом бездіяльності. Тобто саме формулювання наслідків як таких що «може мати тяжкі наслідки для хворого» (а може і не мати, адже реальне настання наслідків не передбачено, говорять просто про їх потенційну можливість) породжує обгрунтовані сумнів в медичного працівника. Адже потенційно будь-яка дія чи бездіяльність щодо породілі може мати тяжкі наслідки для неї чи дитини. І, щоб не бути звинуваченим у незаконній бездіяльності, медичний працівник помилково вважає, що має вчинити всі можливі дії (потрібні і непотрібні), щоб не мати підстав до притягнення до відповідальності за ст. 139 КК. Те саме стосується і інформованої згоди породілі на маніпуляції – будучи заляканим відповідальністю за бездіяльність, медичний працівник дійсно може нехтувати порядком отримання згоди на такі дії (адже за ігнорування такого порядку не передбачено окрему

кримінальну відповідальність), побоюючись своєї відповідальності за бездіяльність.

Саме подібні мотиви (наряду з тим, що більша кількість маніпуляцій часто розглядається породілею та її родичами як підстава для незаконної винагороди медичним працівникам у більшому розмірі, тобто своєрідна видимість роботи перед клієнтом, небезпечна для самого клієнта) часто лежать в основі необґрунтованих втручань медичних працівників у процес пологів. Адже їм легше зробити зайве, так би мовити «з запасом», ніж потім виправдовуватись за те, що щось не було зроблено. Разом з тим, проведення медичних маніпуляцій без показань, та/або з порушенням принципу інформованої згоди є грубим порушенням медичної етики та Основ законодавства України про охорону здоров'я. І хоча на практиці ст. 140 КК часто трактують необґрунтовано звужено – тобто в контексті не вчинення дій по допомозі пацієнту, а не вчинення зайвих дій та/або вчинення дій з порушенням принципу інформованої згоди, наукових підстав для такого трактування немає.

Тому і зайві медичні втручання з погляду права можуть бути злочином. Адже юридично таке надання медичної допомоги не можна назвати належним. То ж у випадку, якщо такі дії, як зайве медичне втручання, спричинять тяжкі наслідки, вони мають всі ознаки неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, і підпадають під кваліфікацію, яка дається в ст. 140 КК.

Але, при цьому, так як в ст. 140 іде мова про реальні наслідки (а не потенційні, як в ст. 139 КК). Тому для лікарів ст. 140 КК поки є слабким стримуючим фактором проти акушерської агресії, хоча потенційно ця норма покликана захистити пацієнтів, в тому числі, і від надлишкових медичних втручань. Враховуючи викладене, наразі захист прав породіль від акушерської агресії потребує додаткової охорони кримінально-правими засобами.

Дієвим кроком могло би бути внесення до кримінального кодексу ст. 139-1 КК, яка передбачала б відповідальність за порушення прав пацієнта шляхом проведення медичних маніпуляцій без письмової згоди пацієнта, з

покаранням, спів ставним з передбаченим в ст. 139 КК. Такі зміни дозволять врівноважити наявну ситуацію та допоможуть в подоланні лікарської та акушерської агресії.

Висновки. Проведене дослідження порушеного питання дає змогу дійти висновків, лаконізованих нижче:

В останні роки існує міжнародне визнання того факту, що питання прав людини також має вирішуватися у сфері допомоги по догляду за матір'ю. Наука і практика почали розрізняти пацієнта і хвору людину.

Очевидним є факт невиконання в практиці цілого ряду правових актів, пов'язаних з вагітністю та пологами. Сфера підтримки материнства є полем для роботи у сфері права, верховенства права та протидії корупції. Водночас, незважаючи на високу якість моніторингу цих питань з боку ГО на основі сучасних технологій, серед запропонованих шляхів захисту прав пацієнтів дуже мало уваги приділяється механізмам кримінального права.

На практиці лікарі мають певні побоювання, що якщо вони не роблять багато маніпуляцій, у тому числі і не потрібних, то їх можна звинувачувати за ст. 139 Кримінального кодексу. З об'єктивної сторони цей злочин можна вчинити лише шляхом бездіяльності. Тобто саме формулювання наслідків як "те, що може мати серйозні наслідки для пацієнта" (або може не мати, оскільки фактичне виникнення наслідків не передбачено, просто кажучи про їх потенційну можливість) породжує обґрунтовані сумніви в медичного працівника.

Ефективним кроком може бути внесення до Кримінального кодексу ст. 139-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за порушення прав пацієнта шляхом проведення медичних маніпуляцій без письмової згоди пацієнта, з покаранням, співпрацюючи з передбаченим ст. 139 КК. Такі зміни допоможуть збалансувати поточну ситуацію і допоможуть подолати медичну та акушерську агресію.

Список використаних джерел:

1. Mistreatment and violence against women during reproductive health care with a focus on childbirth [Електронний ресурс] // (Office of the High Commissioner). – 2019. – Режим доступу : <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Mistreatment.aspx>.
2. Mistreatment and violence against women during reproductive health care with a focus on childbirth [Електронний ресурс] / [M. A. Bohren, J. P. Vogel, E. C. Hunter та ін.] // Rachel Jewkes, Medical Research Council, SOUTH AFRICA. – 2015. – Режим доступу : <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001847>.
3. The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth [Електронний ресурс] // World Health Organization. – 2014. – Режим доступу : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_eng.pdf;jsessionid=2B8B405D65D8DB7E17B20722D5841835?sequence=1.
4. Косолапова Н. В. Основы медицинского права / Н. В. Косолапова. – Москва : Экзамен, 2005. – 320 с.
5. Schiller R. Why Human Rights in Childbirth Matter / Rebecca Schiller. – London : Pinter & Martin Limited, 2017. – 192 с.
6. Monitoring patients' rights in Europe [Електронний ресурс] // Active Citizenship Network. – 2008. – Режим доступу : <http://www.activecitizenship.net/images/stories/DOCS/European%20charter/doc%2006.pdf>.
7. The development of structures for citizen and patient participation in the decision-making process affecting health care. – Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 2005. – 60 p.
8. The challenges of transition in CEE and the NIS of the former USSR in Human resources for health in Europe // Human Resources For Health In Europe. – Berkshire : Open University Press, 2006. – Pp. 193–215.
9. Human Rights in Childbirth National Report: Ukraine [Електронний ресурс] / [A. Salnykova, A. Dunayevska, J. Shushailo та ін.]. – 2016. – Режим доступу : <https://drive.google.com/open?id=0B5faIgVXuVtzZEJINldVZk1HVjA>.
10. Права жінки у пологах та їх реалізація в Україні / А. Сальникова, О. Горбенко, Є. Кубах, А. Петровська. – Київ : Громадська організація “Природні Права Україна”, 2018. – 52 с.
11. European Charter Of Patients’ Rights [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf.
12. Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів. – К. : Видавництво ТОВ «Дизайн і поліграфія», 2012. – 158 с.
13. Оцяця А. С. Охоронна функція кримінального права України: концептуальні основи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. С. Оцяця ; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2014. – 19 с.

References:

1. Mistreatment and violence against women during reproductive health care with a focus on childbirth [Elektronnyi resurs] // (Office of the High Commissioner). – 2019. – Rezhym dostupu : <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Mistreatment.aspx>.
2. Mistreatment and violence against women during reproductive health care with a focus on childbirth [Elektronnyi resurs] / [M. A. Bohren, J. R. Vogel, E. C. Hunter та ін.] // Rachel Jewkes, Medical Research Council, SOUTH AFRICA. – 2015. – Rezhym dostupu : <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001847>.
3. The prevention and elimination of disrespect and abuse during facility-based childbirth [Elektronnyi resurs] // World Health Organization. – 2014. – Rezhym dostupu :

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_eng.pdf;jsessionid=2B8B405D65D8DB7E17B20722D5841835?sequence=1.

4. N. V. Kosolapova, *Osnovi medytsynskoho prava* / N. V. Kosolapova. – Moskva : Ekzamen, 2005. – 320 p.
5. R. Schiller, *Why Human Rights in Childbirth Matter* / Rebecca Schiller. – London : Pinter & Martin Limited, 2017. – 192 p.
6. Monitoring patients rights in Europe [Elektronnyi resurs] // Active Citizenship Network. – 2008. – Rezhym dostupu : <http://www.activecitizenship.net/images/stories/DOCS/European%20charter/doc%2006.pdf>.
7. The development of structures for citizen and patient participation in the decision-making process affecting health care. – Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 2005. – 60 p.
8. The challenges of transition in CEE and the NIS of the former USSR in Human resources for health in Europe // *Human Resources For Health In Europe*. – Berkshire : Open University Press, 2006. – Pp. 193–215.
9. Human Rights in Childbirth National Report: Ukraine [Elektronnyi resurs] / [A. Salnykova, A. Dunayevska, J. Shushailo ta in.]. – 2016. – Rezhym dostupu : <https://drive.google.com/open?id=0B5faIgVXuVtzZEJlNldVZk1HVjA>.
10. Prava zhinky u polohakh ta yikh realizatsiia v Ukraini / A. Salnykova, O. Horbenko, Ye. Kubakh, A. Petrovska. – Kyiv : Hromadska orhanizatsiia “Pryrodni Prava Ukraina”, 2018. – 52 p.
11. European Charter Of Patients’ Rights [Elektronnyi resurs]. – 2002. – Rezhym dostupu : http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf.
12. Ukraina kriz pryzmu Yevropeiskoi khartii prav patsientiv: rezultaty vykonannia v Ukraini druhoho etapu yevropeiskykh doslidzhen na vidpovidnist standartam YeS z prav patsiientiv. – K. : Vydavnytstvo TOV “Dyzain i polihrafiia”, 2012. – 158 p.
13. A. S. Otsiatsia, *Okhoronna funktsiia kryminalnogo prava Ukrainy: kontseptualni osnovy* : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / A. S. Otsiatsia ; Nats. un.-t “Odeska yurydychna akademiia”. – Odesa, 2014. – 19 p.